

Львівський
державний
університет
внутрішніх справ

Національна
академія внутрішніх
справ

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Одеський державний
університет
внутрішніх
справ

Дніпровський
державний
університет
внутрішніх справ

Рада молодих
учених при
Міністерстві освіти і
науки України

Львівський
державний
університет безпеки
життєдіяльності

Державний
університет інфра-
структури та
технологій

Харківський
національний
університет
радіо-електроніки

Ужгородський
національний
університет

Штучний інтелект у правовій практиці: межі та можливості

Збірник тез
круглого столу

14 березня 2025 року

Львів – Київ – Харків – Одеса – Дніпро – Ужгород

УДК 34:[004.8+004.383.8](063)

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет
Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ
(протокол № 14 від 25 березня 2025 року)

Упорядник:

***О. О. Барабаш**, докторка юридичних наук, професорка,
завідувачка науково-дослідної лабораторії актуальних проблем
правозастосовної та правоохоронної діяльності
ННІ права та правоохоронної діяльності ЛьвДУВС*

**ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПРАВОВІЙ ПРАКТИЦІ: МЕЖІ ТА
МОЖЛИВОСТІ**: збірник тез круглого столу (14 березня 2025 року) / упор.
О. О. Барабаш. Львів : ЛьвДУВС, 2025. 238 с.

У збірнику вміщено тези доповідей учасників круглого столу «Штучний інтелект у правовій практиці: межі та можливості», який відбувся 14 березня 2025 року у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного матеріалу покладається на авторів.

УДК 34:[004.8+004.383.8](063)

© Львівський державний університет
внутрішніх справ, 2025

ЗМІСТ

Швець Д. В. ВСТУПНЕ СЛОВО	9
Дзюбинський В. В. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО	10
Тарасюк А. В. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО	11
Ващук О. П. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО	12
Андрєєв І. П. НАУКОВИЙ ДИСКУРС ЩОДО РОЛІ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ...	13
Афтанасів В. М., Грабар Н. М. ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.....	15
Бакулін Д. О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ.....	18
Барабаш О. О. АЛГОРИТМІЧНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ПРАВООХОРОННИХ СИСТЕМАХ ТА ОБОРОННІЙ СФЕРІ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.....	21
Басиста І. В. КРАЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ ШІ ТА ЙОГО БЕЗПЕКИ.....	26
Биков І. О. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ	31
Біла Я., Скворонська І. Ю. ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ	33
Боровик А. В. ЩОДО ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ	37
Борщенко В. В. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ У КУРСІ «ПРАВНИЧЕ ПИСЬМО».....	38
Будік І. М. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНОМУ НАРКОБІЗНЕСУ	40
Варинський В. О. РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В РОЗРОБКАХ АВТОНОМНОЇ ЗБРОЇ: НА ШЛЯХУ ВИЗНАЧЕНЬ НОРМАТИВНИХ ОБМЕЖЕНЬ	42

<i>Добкіна К. Р.</i> ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МЕДІАЦІЇ.....	88
<i>Дорош В. М., Лісова К. С.</i> ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ДОКУМЕНТУВАННІ ТА АНАЛІЗІ ПОРУШЕНЬ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА.....	90
Дубняк М. В. ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ	92
<i>Дудіна О. В.</i> ІНТЕГРАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МЕДИЧНУ ОСВІТУ КИТАЮ ТА ЯПОНІЇ	95
<i>Дуфенюк О. М.</i> ДЕБАТИ ПРО СНАТГРТ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ	97
<i>Жезло-Хлевна Н. В., Хлевной О. В.</i> МАШИННЕ НАВЧАННЯ В НОРМУВАННІ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО ЕВАКУАЦІЙНИХ ШЛЯХІВ І ВИХОДІВ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ	100
<i>Жовнірчик Л. І.</i> ТЕХНОЛОГІЇ ШИФРУВАННЯ, БЛОКЧЕЙН ТА ШІ ДЛЯ ЗАХИСТУ БАЗ ДАНИХ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ	103
<i>Жовнірчик Л. І.</i> КАСТОМІЗОВАНИЙ ПОМІЧНИК-АСИСТЕНТ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ	105
<i>Жукова А. Р.</i> МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ.....	106
<i>Здебський Д. В.</i> ІНТЕГРАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ ПОЛІГРАФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЦИФРОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОКАЗАМИ.....	110
<i>Здреник І. В.,</i> ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ПРАВА ЛЮДИНИ	113
<i>Калаченкова К. О.</i> ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ	115
<i>Ковальчук О. І., Саміло А. В. Демчина В. Р.</i> ВИКЛИКИ ДЛЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДАНИХ В ЕПОХУ АЛГОРИТМІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА КІБЕРЗАГРОЗ	118
<i>Колич О. І.</i> ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.....	120
<i>Кононець В. П.</i> ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	122
<i>Кононець В. П., Ададуров А. В.</i> ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ОСІБ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИЗОВНИКАМИ, ВІЙСЬКОВОЗОВОБ'ЯЗАНИМИ, РЕЗЕРВІСТАМИ ПРАВИЛ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	124

модель, де ШІ виступає потужним інструментом у руках кваліфікованих спеціалістів з міжнародного гуманітарного права.

Міжнародне співробітництво у розробці стандартів використання ШІ для документування порушень МГП стає все більш нагальним. Організації на кшталт ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та Міжнародного кримінального суду повинні активно долучатися до формування правил та найкращих практик у цій сфері, забезпечуючи їх відповідність принципам гуманітарного права.

У перспективі, розвиток ШІ має потенціал трансформувати процеси документування та аналізу порушень МГП, сприяючи підвищенню відповідальності за військові злочини та, зрештою, зміцненню міжнародного гуманітарного права. Поєднання технологічних інновацій з ретельним етичним аналізом та міжнародним співробітництвом відкриває шлях до більш ефективного захисту жертв збройних конфліктів та притягнення до відповідальності тих, хто порушує правила ведення війни.

Список використаних джерел:

1. Федчук Т. Ю. Контроль дотримання норм міжнародного гуманітарного права при використанні зброї керованої штучним інтелектом. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. 2024. № 2. С. 785–791. URL: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.129>.

2. Штучний інтелект та права людини: які принципи мають бути дотримані – Медіацентр Україна. *Медіацентр Україна*. URL: <https://mediacenter.org.ua/uk/>.

Дубняк М. В.,

завідувачка наукової лабораторії
проблем штучного інтелекту і права,
кандидат юридичних наук
(Науковий центр цифрової трансформації і права
ДНУ «Інститут інформації безпеки
і права НАПрН України») <https://orcid.org/0000-0001-7281-6568>

ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

Вперше у законодавстві України термін «електронна послуга» визначено у Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013 рік). У Концепції розвитку електронних послуг в Україні (2016 рік) визначено, що з розвитком інформаційного суспільства та суспільних відносин виникає необхідність надання адміністративних та інших публічних послуг в електронній формі. У Концепції 2016 року вказувалось на проблему несформованості нормативно-правової бази, що регулює сферу надання електронних послуг [1]. У період з 2016 по 2025 рік нормативних актів, які регулюють надання електронних послуг стало більше, але вони не формують єдиної системи. В чинних нормативних

актах (Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг») послуги визначаються як: «адміністративна послуга», «електронна послуга», «публічна послуга», «електронна публічна послуга», «автоматичний режим надання електронної публічної послуги» тощо.

Генезу адміністративно-правового забезпечення сфери адміністративних послуг в Україні можна представити трьома етапами: 2000–2015 роки – інформаційний етап – нормативно-правові акти у сфері адміністративних послуг; 2016–2020 роки – електронний етап – нормативно-правові акти у сфері електронних послуг; 2021–2025 роки – цифровий етап – нормативно правові акти у сфері електронних автоматичних послуг.

До основних нормативних актів третього (цифрового) етапу відносяться наступні: Закон України «Про особливості надання публічних (електронних публічних послуг)», План заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021–2024 роки, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України № 438-р; Закон України «Про публічні електронні реєстри», Закон України «Про національну програму інформатизації», Закон України «Про хмарні послуги», Закон України «Про адміністративну процедуру», Концепція Державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 320-р, Зміни, що вносяться до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 693, Стратегія цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 року схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1351-р [2].

Закон України «Про особливості надання публічних (електронних публічних послуг)» визначає, що автоматичний режим надання електронної публічної послуги – надання електронної публічної послуги програмними засобами інформаційно-телекомунікаційних систем, без додаткового опрацювання суб'єктом надання електронної публічної послуги у режимі реального часу або з відкладальною умовою на підставі заяви (звернення, запиту) суб'єкта звернення, у тому числі поданої в електронній формі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг) [3].

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2024 року № 693 було внесено зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, яким передбачено можливість використання технологій штучного інтелекту на вебпорталі електронних послуг (п. 6, п.п. 27-5) [4].

Прийнята, у грудні 2024 року Стратегія цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 203 року (далі – Стратегія WinWin) містить Стратегічну ціль 12 «розвиток спроможностей держави шляхом впровадження технологій у сфері урядування (govtech)». Такі технології спрямовані на підвищення ефективності, прозорості та доступності державних послуг для громадян, шляхом розробки та впровадження цифрових рішень, автоматизації

процесів, використання великих даних, штучного інтелекту та інших передових технологій у державному управлінні [5].

Для досягнення цієї цілі передбачається затвердження процедурних стандартів підготовки, закупівлі, реалізації, приймання та впровадження цифрових продуктів з урахуванням їх відмінностей та особливостей; розроблення та подання нормативно-правових актів щодо єдиних стандартів для всього циклу розробки програмного забезпечення, включаючи проєктування, тестування, впровадження та підтримку [5].

Стратегія WinWin більше орієнтована на формування інноваційної екосистеми, зокрема, створення govtech-інкубаторів, просування експорту успішних govtech-рішень для посилення технологічного бренду України, проведення досліджень, навчань та тренінгів [5], проте не є документом, який на системному рівні визначає стратегію розвитку електронних послуг.

Висновки. Адміністративно-правове забезпечення електронних послуг в Україні пройшло тривалий період становлення, який систематизовано у три етапи: 1) інформаційний етап (2000–2015 роки); 2) електронний етап (2016–2020 роки); 3) цифровий етап (2021–2025 роки). За ці три етапи суттєво трансформувався термінологічний апарат адміністративних послуг, проте у чинних нормативних актах немає єдиного підходу до визначення особливостей їх надання з урахуванням новітніх технологій.

Особливості цифровізації електронних послуг, та впровадження технологій штучного інтелекту для забезпечення їх надання програмними засобами без додаткового опрацювання суб'єктом надання електронної публічної послуги, містяться в нормативних актах різної юридичної сили: у Законах України, Стратегіях, Постановах Уряду. Такий хаотичний підхід не сприятиме сталому цифровому переходу для впровадження технологій штучного інтелекту в публічне адміністрування та електронні послуги. Цю проблему правової невизначеності можливо вирішити шляхом узгодження пріоритетних напрямків розвитку цифрового урядування, розвитку GovTech рішень шляхом прийняття окремої спеціальної стратегії.

Список викристаних джерел:

1. Концепція розвитку електронних послуг в Україні: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 918-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80#Text>
2. База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index>.
3. Про особливості надання публічних (електронних публічних послуг) : Закон України № 1689-IX в редакції від 02.09.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text>
4. Зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг: затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2024 р. № 693. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2024-%D0%BF#Text>.
5. Стратегія цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від від 31 грудня 2024 р. № 1351-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1351-2024-%D1%80#Text>.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПРАВОВІЙ ПРАКТИЦІ:
МЕЖІ ТА МОЖЛИВОСТІ

Збірник тез
круглого столу

14 березня 2025 року

Упорядник – **О. О. Барабаш**